

Caracterização físico-química dos solos em áreas de ocorrência natural da *Eugenia patrisii* no Brasil

Physicochemical characterization of soils in areas of natural occurrence of *Eugenia patrisii* in Brazil

Maria Eduarda Lima Santos¹

¹ Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Rural de Marabá (CRMB), Rodovia BR 155, km 25, Caixa Postal 41, Zona Rural, Marabá, Pará, Brasil. *autor correspondente: linnajara.ferreira@ifpa.edu.br

Recebido: 12/02/2025

Aceito: 16/04/2025

Publicado: 18/06/2025

Resumo:

A *Eugenia patrisii* é uma frutífera nativa da Amazônia com potencial para o consumo humano. No entanto, a falta de conhecimento sobre suas exigências edafoclimáticas limita sua domesticação e cultivo. Este estudo caracteriza as propriedades químicas e físicas dos solos em áreas de ocorrência natural da espécie no município de Marabá, sudeste do Pará. Foram analisadas cinco áreas distintas quanto à textura do solo, acidez, fertilidade e teores de matéria orgânica. Os resultados indicam que *E. patrisii* ocorre predominantemente em solos de textura arenosa, com elevada acidez e baixos teores de nutrientes essenciais, sendo classificados majoritariamente como distróficos e não álicos. O teor de alumínio apresentou variações, mas não comprometeu o desenvolvimento da espécie. Os solos das áreas estudadas possuem baixa capacidade de troca de cátions, o que pode estar relacionada com baixos teores de matéria orgânica. A pesquisa sugere a necessidade de estudos sobre adubação e correção do solo para melhorar a produtividade da espécie e subsidiar sua conservação e cultivo sustentável.

Palavras-chave: solo amazônico, fertilidade do solo, adubação, conservação de espécies, manejo sustentável.

Abstract:

Eugenia patrisii is a fruit tree native to the Amazon with potential for human consumption. However, the lack of knowledge about its soil and climate requirements limits its domestication and cultivation. This study characterizes the chemical and physical properties of soils in areas where the species naturally occurs in the municipality of Marabá, southeastern Pará. Five distinct areas were analyzed for soil texture, acidity, fertility, and organic matter content. The results indicate that *E. patrisii* occurs predominantly in sandy soils with high acidity and low levels of essential nutrients, and are mostly classified as dystrophic and non-alic. The aluminum content varied, but did not compromise the development of the species. The soils in the studied areas have low cation exchange capacity, which can be related to low levels of organic matter. The research suggests the need for studies on fertilization and soil correction to improve the productivity of the species and support its conservation and sustainable cultivation.

Keywords: Amazonian soil, soil fertility, fertilization, species conservation, sustainable management.

1. Introdução

A espécie ubaia (*Eugenia patrisii*) é uma frutífera nativa da Amazônia, cujos frutos são apreciados como alimento através do consumo in natura ou processados em compotas, geleias, sorvetes, entre outros (Cavalcante, 1996).

Já existem pesquisas com plantio experimental da espécie *E. patrisii* em áreas de cultivo e identificação de áreas de populações nativas no município de Marabá, sudeste do estado do Pará (Pacheco et al., 2021). No entanto, os resultados ainda não permitem o desenvolvimento de uma cadeia produtiva estruturada, principalmente devido ao insuficiente domínio da tecnologia de produção e manejo. Sendo assim, são necessárias pesquisas para aprimorar a produção da espécie até sua disponibilização no mercado.

O cultivo e a domesticação de espécies como o açaí (*Euterpe oleracea* Mart) e a pupunha (*Bactris gasipaes* Kunth) são exemplos recentes de bioprospecção, com resultados positivos para o aumento da produção e a possibilidade de uso de frutíferas nativas em escala comercial, dentro de uma lógica intermediária entre o monocultivo e o extrativismo (Sousa et al., 2018).

No caso da Floresta Amazônica, devido à natureza da floresta e dos povos tradicionais, existem no Brasil um número considerável de espécies nativas já domesticadas. No entanto, a utilização desses recursos genéticos em escala comercial ainda é incipiente quando comparada ao seu potencial (Clement et al., 2015).

O conhecimento das condições básicas do solo que sustentam o crescimento, a reprodução e a manutenção da espécie *E. patrisii* em áreas naturais poderá contribuir para a produção de frutos destinados à alimentação humana, considerando aspectos relacionados à necessidade nutricional da planta e aspectos fisiológicos. Dessa forma, é necessário conhecer as características do solo ao qual essa espécie está adaptada, a fim de inferir melhor sobre o que o solo pode oferecer e quais são suas principais deficiências (Homma, 2012; Evangelista-Vale et al., 2021).

Os produtos florestais ainda são adquiridos, em sua quase totalidade, por meio do extrativismo, estando vulneráveis às mudanças climáticas e às ações antrópicas, como incêndios e desmatamentos, que, em conjunto, ameaçam a oferta de frutos na alimentação das comunidades tradicionais (Homma, 2012; Evangelista-Vale et al., 2021).

Espécies nativas como a *E. patrisii* sofrem ameaças de extinção diante do acelerado processo de desmatamento da vegetação nativa na Amazônia, decorrente do intenso desenvolvimento de atividades de mineração e pecuária intensiva na região de Marabá. Segundo Clement *et al.* (2015) é importante conhecer as áreas de ocorrência natural desta espécie, entendendo as condições ambientais naturais que dão suporte à sua sobrevivência visto que essas informações podem contribuir para a conservação e cultivo da espécie. Quando se trata de espécies nativas com potencial de uso para a alimentação humana, esforços para a sua conservação são fundamentais.

O estudo das espécies vegetais de valor econômico, como parte da iniciativa "Plantas para o Futuro", que visa oferecer à sociedade novas opções para suprir a crescente demanda por espécies alimentícias (Coradin; Camillo, 2024). Nessa perspectiva, o conhecimento sobre nutrição de população nativas de espécies frutíferas como a *E. patrisii*, pode favorecer o aprimoramento do cultivo desta espécie com a possibilidade de fornecer frutos para a alimentação e a nutrição humana.

O objetivo dessa pesquisa foi investigar os atributos químicos e texturais do solo em áreas de ocorrência natural da população *E. patrisii* no sudeste paraense, com finalidade de identificar e descrever essas áreas, verificar a fertilidade natural e a textura do solo e entender as faixas de acidez do solo presentes.

2. Materiais and métodos

Este estudo foi realizado no município de Marabá, inserido na mesorregião do Sudeste Paraense (Figura 1 – a). Foram selecionadas cinco áreas (05) para a coleta de amostras de solo (Figura 1 – b), nas quais a presença natural de *E. patrisii* foi identificada. As coordenadas geográficas dessas áreas, coletadas em *Datum* Sirgas 2000, estão descritas na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1. Pontos de coleta de solo das respectivas áreas estudadas

Table 1. Soil collection points of the respective studied areas

Pontos	Latitude	Longitude
Área 01	-5.298880°	-49.126171°
Área 02	-5.298330°	-49.123088°
Área 03	-5.640045°	-49.099944°
Área 04	-5.571620°	-49.099760°
Área 05	-5.573954°	-49.103330°

As cinco áreas selecionadas estão situadas em Marabá nos seguintes locais, sendo que os pontos 01 e 02 estão localizados no distrito de São Felix, em proximidade à área de várzea na margem direita do rio Tocantins (Figura 1 – c). Os restantes dos pontos encontram-se na zona rural de Marabá. Os pontos 04 e 05 estão localizados dentro do Projeto de assentamento (PA) 26 de Março, enquanto o ponto 03 encontra-se nas proximidades da Vila Sororó (Figura 1 – d).

Figura 1. Localização das áreas de estudo - a) Limite estadual do Pará. b) Posicionamento dos locais de coleta de solo em Marabá. c) Pontos 01 e 02, próximos ao bairro de São Félix. d) Ponto 03, nas proximidades da Vila Sororó, e pontos 04 e 05 dentro do PA 26 de Março

Figure 1. Location of the study areas - a) State border of Pará. b) Positioning of soil collection sites in Marabá. c) Points 01 and 02, close to the São Félix neighborhood. d) Point 03, close to Vila Sororó, and points 04 and 05 within PA 26 de Março

A sede de Marabá situa-se às margens do Rio Tocantins, onde se encontram os principais núcleos populacionais (ver Figura 1 – c). O rio Sororó é um curso hídrico que passa na margem esquerda do perímetro PA 26 de Março (Figura 1 – d). O clima da região de Marabá é classificado como Tropical Chuvoso de Selva Isotérmico (Afi), no limite de transição para *Aw*, segundo a classificação de Köppen (1928), com uma precipitação média anual variando entre 1.700 e 1.900 mm/ano. Além disso, a região apresenta uma temperatura média anual em torno de 26°C, com mínima de 23°C e máxima de 32,6°C (Menezes; Monteiro; Galvão, 2010).

Conforme destacado por Gama *et al.* (2020) em uma análise quantitativa, os solos dominantes no estado do Pará são os Latossolos e os Argissolos, abrangendo mais de 80% da superfície estadual. Essas categorias de solo constituem a base para as principais atividades agropecuárias na região.

Com relação às áreas estudadas, o solo nos pontos 01 e 02 é classificado como Gleissolo háplico. De acordo com Venturieri *et al.* (2010), esses solos são minerais hidromórficos, mal drenados, desenvolvidos a partir de sedimentos recentes, sob forte influência do lençol freático. A textura é predominantemente argilo-siltosa, com valores altos de silte e argila, devido à constante sedimentação de materiais finos que são conduzidos em suspensão pelos rios. Esses solos são encontrados em planícies aluviais sob floresta de várzea e estão sujeitos a regimes de inundações frequentes.

Nos pontos 03 a 05, o solo predominante é do tipo Neossolo Quartzarênico Órtico. Conforme o Relatório do Mapeamento de Solos e Aptidão Agrosilvipastoril das Terras da Calha Norte e Leste do Estado do Pará, esses solos são minerais, profundos, hidromórficos ou não hidromórficos,

apresentando classe de textura arenosa, essencialmente quartzosos, com sequência de horizonte A e C. Apresentam fortes limitações físico-químicas que praticamente inviabilizam qualquer tipo de utilização agropecuária (Venturieri *et al.*, 2010).

Foram realizadas visitas em campo no período de junho a novembro de 2023, para caracterização o uso do solo das cinco áreas (05) de estudo de ocorrência natural de *E. patrisii*, conforme descritas na tabela 02.

Tabela 2. A ocorrência natural de *E. patrisii* em Marabá, sudeste paraense
Table 2. Natural occurrence of *E. patrisii* in Marabá, southeastern Pará

Área	Descrição das características	Imagem das áreas
Área 01	<p>Em 2023, a área localizada no núcleo São Félix, em Marabá-PA, apresentava pastagem residual.</p> <p>No mesmo ano, toda a vegetação foi removida para loteamento e construção de instalações urbanas.</p> <p>Situada à margem direita do rio Tocantins, a região possui relevo plano, e as plantas de <i>E. patrisii</i> encontram-se em fase de brotação.</p>	
Área 02	<p>Localizada no núcleo São Félix, em Marabá-PA, à margem direita do rio Tocantins, a área possui relevo plano.</p> <p>Em 2023, apresenta pastagem residual e vegetação secundária, com árvores e arbustos nativos de diferentes espécies.</p> <p>As plantas de <i>E. patrisii</i> encontram-se na fase de produção.</p>	
Área 03	<p>Localizada na Vila Sororó, zona rural de Marabá-PA, a área situa-se à margem esquerda do rio Sororó e possui relevo plano.</p> <p>Em 2023, apresentava vegetação secundária e pastagem residual.</p> <p>As plantas de <i>E. patrisii</i> encontram-se na fase de produção.</p>	

Área	Descrição das características	Imagem das áreas
Área 04	<p>Localizada no Assentamento 26 de Março, zona rural de Marabá-PA, a 700 metros do Igarapé Macário, a área apresentava vegetação secundária e relevo plano em 2012.</p> <p>Em 2014, foi desmatada para a expansão da estrutura do Instituto Federal do Pará, Campus Rural de Marabá.</p> <p>Em 2023, encontra-se em processo de regeneração natural, e as plantas de <i>E. patrisii</i> estão em fase de produção.</p>	
Área 05	<p>Localizada no Assentamento 26 de Março, zona rural de Marabá-PA, a 200 metros do Igarapé Macário e com relevo plano, a área foi destinada à implantação de pastagem há mais de 30 anos.</p> <p>Em 2023, apresenta uma vegetação secundária em processo de regeneração, com presença de pastagem residual.</p> <p>As plantas de <i>E. patrisii</i> se encontram em fase de produção.</p>	

O solo foi coletado conforme orientações de Brasil; Cravo; Veloso (2020), nas camadas de 0-20 cm e 20-40 cm, considerando uma área de 1 (um) hectare para cada local estudado para cada região (Figura 2).

Figura 2. Processo de coleta de solo nas áreas de ocorrência natural de *E. patrisii*, em Marabá, PA
Figure 2. Soil collection process in areas of natural occurrence of *E. patrisii*, in Marabá, PA

Para a análise das características químicas, foram avaliadas as seguintes propriedades: pH em H₂O; teores de Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺, Al³⁺ trocáveis; P disponível; acidez potencial (H + Al); saturação por bases (V) e por alumínio (m); fósforo (P) remanescente (Prem) e matéria orgânica do solo (MOS), seguindo os métodos propostos pela Embrapa (1997). A textura do solo foi caracterizada pela determinação dos teores de areia, silte e argila (Claessen *et al.*, 1997) e, posteriormente, classificada a partir do triângulo textural segundo a Embrapa (Santos *et al.*, 1995). Os dados obtidos foram

submetidos à análise descritiva para interpretação dos resultados, conforme baseado em Brasil *et al.* (2020).

3. Resultados e Discussão

Os resultados dos teores de areia, silte e argila (Tabela 3) mostram que as áreas de ocorrência natural de *E. patrisii*, possui predominância de solos de classe textural arenosa, com exceção da área 04, classificada como média. Por meio da identificação da textura do solo é possível inferir a respeito de algumas características como da dinâmica da água, grau de compactação do solo e capacidade de troca de cátions. A textura arenosa possibilita o fácil crescimento das raízes, aumentando a área de exploração por água e nutriente. Isto ocorre, porque estes solos apresentam em média 70% de sua composição teores de areia, o que os tornam altamente permeáveis, com baixa capacidade de retenção de água, baixos teores de matéria orgânica e adsorção de íons (Centeno *et al.*, 2017).

Os resultados de textura evidenciam que a espécie se desenvolve em locais com boa drenagem natural, embora ocorram nas proximidades de cursos hídricos como rios e igarapés (Figura 1) podendo o lençol freático se tornar gradativamente mais próximo da superfície.

Tabela 3. Caracterização textural das diferentes áreas de ocorrência natural de *Eugenia patrisii* no sudeste paraense
Table 3. Textural characterization of different areas of natural occurrence of *Eugenia patrisii* in southeastern Pará

Áreas	Areia	silte	Argila	Textura
	-----%-----			
	0-20 cm			
01	88,0	4,0	8,0	Arenosa
02	90,0	3,0	7,0	Arenosa
03	84,0	5,0	11,0	Arenosa
04	79,0	5,0	16,0	Médio
05	84,0	5,0	11,0	Arenosa
	20-40 cm			
01	86,0	4,0	10,0	Arenosa
02	88,0	4,0	8,0	Arenosa
03	82,0	5,0	13,0	Arenosa
04	76,0	5,0	19,0	Médio
05	90,0	3,0	7,0	Arenosa

Para o estado do Pará estudos mostram a ocorrência de solos com acidez elevada em áreas com diferentes formas de manejo e floresta (Lisbôa; Miranda, 2014; Oliveira *et al.*, 2020; Oliveira *et al.*, 2021). Os valores de pH dos solos estudados encontram-se na Tabela 4 estes são classificados entre acidez muito alta (áreas 01, 02 e 03 em ambas camadas e área 05 na camada de 20 a 40 cm), acidez alta (área 05 apenas na camada de 0-20 cm) e acidez média (área 04 em ambas as camadas). Ainda não se conhece a faixa de pH ideal para cultura, mas os resultados mostram que a *E. patrisii* é uma frutífera adaptada a solos com acidez elevada. Avaliando o crescimento vegetativo e a produtividade de frutos de *E. patrisii* em uma área de cultivo em diferentes condições de adubação, Pacheco *et al.* (2021) também relatam a capacidade de crescimento e desenvolvimento mesmo em solos com pH ácido.

Tabela 4. Caracterização química de solo em diferentes áreas de ocorrência natural de *E. patrisii* no sudeste paraense
Table 4. Chemical characterization of soil in different areas of natural occurrence of *E. patrisii* in southeastern Pará

Áreas	pH H ₂ O	K ²⁺	P	Mg ²⁺	Ca+Mg ²⁺	Al ³⁺	H+Al ³⁺	Zn ³⁺	CTC	V	m	MO
		---mg dm ⁻³ ---			-----cmolc dm ⁻³ -----				-----%-----			
0-20cm												
01	4,3AMA	30,3B	3,6B	0,2B	1,1B	0,7M	3,0A	0,3B	4,18	28,23D	37,23NL	1,2 B
02	4,2AMA	36,3B	2,7B	0,3B	1,0B	0,6M	3,8A	0,4B	4,89	22,29D	35,50NL	1,2 B
03	4,2AMA	22,3B	3,6B	0,2B	1,7B	0,9M	4,0A	0,4B	5,78	30,56D	33,83NL	1,5M
04	5,1AME	30,9B	1,4B	0,4B	3,6M	0,0B	2,1A	0,4B	4,06	63,67E	00,00NL	1,6M
05	4,4AA	25,4B	2,3B	0,2B	1,4B	0,8B	2,1A	0,6B	5,76	35,96D	35,40NL	1,1B
20-40cm												
01	4,1AMA	22,0B	2,0B	0,2B	0,8B	0,7M	2,2A	0,3B	3,06	28,10D	51,14AL	0,8B
02	4,1AMA	43,3M	1,7B	0,2B	0,7B	0,8M	2,4A	0,3B	3,21	25,23D	49,69NL	1,2B
03	4,3AMA	23,0B	3,3B	0,3B	1,7B	0,8M	3,3A	0,4B	5,17	34,78D	31,25NL	1,3B
04	5,3AME	27,8B	1,7B	0,4B	3,5M	0,0B	1,6A	0,3B	3,88	69,05E	00,00NL	1,4B
05	4,3AMA	30,7B	2,3B	0,3B	1,4B	0,8M	2,4A	0,4B	5,06	38,14D	35,09NL	1,4B

Acidez muito alta=AMA; acidez alta= AA; acidez média= AME; Baixo= B; Médio= M; Alto= A; Distrófico= D; Álico= AL; Não Álico= NL; Ácido (AC). Teores de fósforo (P), potássio (K⁺), cálcio (Ca²⁺), magnésio (Mg²⁺), hidrogênio + alumínio (H+AL), saturação por bases (V), saturação por alumínio (m) e teores de matéria orgânica (MO).

Com base em Cravo *et al.* (2020), todas as áreas sob cultivo de *E. patrisii* apresentam teores dos macronutrientes K, P, Mg, Ca+Mg classificados como baixos, exceto nas áreas 02 (0 a 20 cm) e 04 (0 a 20 e 20 a 40 cm) para o K e Ca+Mg, respectivamente, sendo este último médio (Tabela 4). Com exceção da área 04, todas as áreas apresentaram solos classificados como distróficos (V < 50%). Os teores dos micronutrientes, especialmente Zn³⁺, encontram-se baixos. Na região amazônica, os baixos teores dos nutrientes decorrem principalmente do processo de lixiviação das bases, como apontado por Oliveira *et al.* (2020) ao estudar as características químicas do solo submetido a distintas formas de manejo em área de assentamento no sudeste paraense.

Nos solos do Pará, o Al³⁺ é o principal elemento responsável pela toxicidade dos solos (Gama *et al.*, 2020). No presente estudo, os solos das áreas 01, 02, 03 e 05 apresentam teores de Al³⁺ classificados como médio. Para o solo da área 04 o teor Al³⁺ apresenta-se como 0,0 cmol_c.dm⁻³, no entanto, todos classificam-se em condição não álico (m% <50), exceto para o solo da área 01 na sua camada 20 a 40 cm obtendo valor de saturação por alumínio de 51,14%. Nas plantas, a toxicidade de Al³⁺ causa redução da altura e do crescimento da raiz, bem como influencia na disponibilidade de outros nutrientes (Peleja *et al.*, 2020).

Segundo Cravo *et al.* (2020), no estado do Pará, para os principais cultivos agrícolas é recomendável a calagem quando o solo apresenta teores de Al³⁺ maiores que 0,5 cmol_c.dm⁻³ e baixos teores de Ca e Mg. No entanto, para *E. patrisii*, ainda não são conhecidas as recomendações de correção do solo.

O potencial produtivo das culturas pode ser elevado, em condições de manejo da fertilidade do solo das áreas. A adubação orgânica e mineral são fatores imprescindíveis para o bom desenvolvimento das culturas em solos de baixa fertilidade, principalmente quando se trata da produção comercial, pela necessidade de melhorar a qualidade do produto como verificado por Pacheco *et al.* (2021) em que os melhores resultados de desenvolvimento vegetativo e produção de frutos de *E. patrisii* foram obtidos a partir da introdução de adubação orgânica. Ao avaliar o desenvolvimento de mudas de *E. patrisii* com o uso de diferentes substratos Reis (2021) demonstrou que o melhor desenvolvimento ocorreu no tratamento Argissolo Vermelho-Amarelo + cama de aviário, 1:1 v/v.

O suprimento de cálcio e magnésio pode ser realizado por meio da aplicação de calcário. Segundo Cravo *et al.* (2020) deve-se dar preferência por calcário dolomítico, especialmente para solos com teor de Mg menor que 0,5 cmol_c.dm⁻³ como obtido para os presentes solos estudados. Porém não

se conhece a recomendação de macronutrientes para espécie *E. patrisii*. Torna-se necessário a realização de estudos específicos para fornecer aos produtores informações sobre as quantidades ideais de cada tipo de matéria orgânica, seja fornecida isoladamente ou associada à adubação mineral, a fim de suprir as necessidades nutricionais dessa cultura e proporcionar melhor qualidade dos frutos.

No presente estudo com exceção do solo 05 todos apresentam CTC menores que 5 $\text{cmol}_c.\text{dm}^{-3}$ (Tabela 4). Valores de CTC menores que 5 $\text{cmol}_c.\text{dm}^{-3}$ indicam baixo teor de argila ou predominância de argila 1:1 como a caulinita. Em solos intemperizados como os da região Amazônica boa parte da CTC vem da matéria orgânica. A matéria orgânica variou de 0,8 a 1,6% para os solos da área 01 (20 a 40 cm) e 04 (0 a 20 cm) respectivamente (Tabela 4). Valores de matéria orgânica menores que 1,5% são considerados baixos; entre 1,5% e 3%, médios, e acima de 3%, altos (Lopes *et al.*, 2016).

Na camada superficial dos solos das áreas 03 e 04, observam-se teores médios de matéria orgânica, enquanto nas demais áreas os teores são consideravelmente mais baixos. A variação de matéria orgânica, que vai de média a baixa, nos solos estudados, limita a Capacidade de Troca de Cátions devido à menor disponibilidade de cargas negativas para retenção de nutrientes.

4. Conclusão

As áreas de ocorrência natural de *Eugenia patrisii* apresentam solos predominantemente arenosos, com elevada acidez e baixos teores de nutrientes essenciais.

Os solos são classificados majoritariamente como distróficos e não álicos, e a saturação por alumínio não compromete o desenvolvimento da espécie. A baixa capacidade de troca de cátions é influenciada pelo teor reduzido de matéria orgânica.

Os resultados indicam a necessidade de estudos sobre adubação e correção do solo para melhorar a produtividade da espécie e subsidiar estratégias de conservação e cultivo sustentável

Referências

- BRASIL, E. C.; CRAVO, M. DA S. Interpretação dos resultados da análise do solo. In: BRASIL, E. C.; CRAVO, M. DA S.; VIEGAS, I. DE J. M. (Ed.). **Recomendações de calagem e adubação para o estado do Pará**. 2. ed. rev. e atual. Brasília, DF: Embrapa, 2020. p. 61-64. Capítulo em livro técnico (CPATU). Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1127238>. Acesso em: 28 jun. 2019.
- BRASIL, E.C.; CRAVO, M.S.; VELOSO, A.C.C. Amostragem de solo. In: BRASIL, E. C.; CRAVO, M. DA S.; VIEGAS, I. DE J. M. (Ed.). **Recomendações de calagem e adubação para o estado do Pará**. 2. ed. rev. e atual. Brasília, DF: Embrapa, 2020. p. 47–54. Capítulo em livro técnico (CPATU). Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1127235>. Acesso em: 28 jun. 2020.
- CAVALCANTE, P. B. **Frutas comestíveis da Amazônia**. 6. ed. Belém: CNPq/Museu Paraense Emílio Goeldi, 279 p. 1996. ISBN 85-7098-048-5
- CENTENO, L. N.; GUEVARA, M. D. F.; CECCONELLO, S. T.; DE SOUSA, R. O.; TIMM, L. C. Textura do solo: conceitos e aplicações em solos arenosos. **Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade**, v. 4, n. 1, p. 31-37, 2017. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/333903291>. Acesso em: 28 jun. 2019.
- CLAESSEN, M. E. C. (Org.). **Manual de métodos de análise de solo**. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Embrapa-CNPS, 212 p. 1997. (Embrapa-CNPS. Documentos, 1). ISBN 85-85864-03-6. Disponível em:

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/330804>. Acesso em: 28 jun. 2019.

CLEMENT, C. R.; DENEVAN, W. M.; HECKENBERGER, M. J.; JUNQUEIRA, A. B.; NEVES, E. G.; TEIXEIRA, W. G.; WOODS, W. I. The domestication of Amazonia before European conquest. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**, v. 282, n. 1812, 9 p. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1098/rspb.2015.0813>. Acesso em: 28 jun. 2019.

CORADIN, L.; CAMILLO, J. Plantas para o futuro: por um amanhã mais sustentável. **Boletim regional, urbano e ambiental**, v. 32, p. 46-55, 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.38116/brua32art4>. Acesso em: 28 jun. 2019.

CRAVO, M. DA S.; SOUZA, B. D. L. DE; CARDOSO, E. M. R.; ARAUJO, S. M. B. Mandioca. In: BRASIL, E. C.; CRAVO, M. da S.; VIEGAS, I. de J. M. (Ed.). **Recomendações de calagem e adubação para o estado do Pará**. 2. ed. rev. e atual. Brasília, DF: Embrapa, 2020. Pt. 2, cap. 6, p. 251-253. Disponível em: <http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1127258>. Acesso em: 28 jun. 2019.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. **Manual de métodos de análise de solo**. 2. ed. Rio de Janeiro: Centro Nacional de Pesquisa de Solos, 1997. 212 p.

EVANGELISTA-VALE, J. C.; WEIHS, M., JOSÉ-SILVA, L.; ARRUDA, R., SANDER, N. L.; GOMIDES, S. C.; MACHADO, T. M.; PIRES-OLIVEIRA, J. C.; BARROS-ROSA, L.; CASTUERA-OLIVEIRA, L.; MATIAS, R. A. M.; MARTINS- OLIVEIRA, A. T.; BERNARDO, C. S. S.; SILVA-PEREIRA, I.; CARNICER, C.; CARPANEDO, R. S.; EISENLOHR, P. V. Climate change may affect the future of extractivism in the Brazilian Amazon. **Biological Conservation**, v. 257, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109093>.

GAMA, J. R. N. F.; VALENTE, M. A.; OLIVEIRA JÚNIOR, R. C. de; CRAVO, M. da S.; CARVALHO, E. J. M.; RODRIGUES, T. E. Solos do estado do Pará. In: BRASIL, E. C.; CRAVO, M. DA S.; VIEGAS, I. DE J. M. (Org.). **Recomendações de calagem e adubação para o estado do Pará**. 2. ed. rev. e atual. Brasília, DF: Embrapa, p. 25-46, 2020. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1127233>. Acesso em 24 set. 2023.

HOMMA, A. K. O. Extrativismo vegetal ou plantio: qual a opção para Amazônia? **Estudos Avançados**, São Paulo, vol. 26, n. 74, p. 167-186, 2012. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/10631>. Acesso em: 23 de set. de 2021.

KÖPPEN, W.; GEIGER, R. *Klimate der Erde*. **Gotha: Verlag Justus Perthes**. 1928. Wall-map 150 cm x 200cm.

LISBÔA, F. M.; MIRANDA, P. B. Análise de atributos físicos e químicos de solo submetido a diferentes manejos no sudeste paraense. **Agroecossistemas**, v.6, n.1, p.1-9, 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18542/ragros.v6i1.1558>.

LOPES, A. S.; GUILHERME, L. R. G. A. Career Perspective on Soil Management in the Cerrado Region of Brazil. **Advances in Agronomy**, 137, 1-72. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/bs.agron.2015.12.004>.

MENEZES, C. R. C., MONTEIRO, M. D. A.; GALVÃO, I. M. F. (ED). **Zoneamento Ecológico - Econômico das Zonas Leste e Calha Norte do estado do Pará**. 1. ed. Núcleo de Gerenciamento do Programa Pará Rural, Belém, 2010. CDROM.

OLIVEIRA, A. P. CARVALHO, A. M., RONCHETI, E. F. S., SECCADIO, L. L.; FERREIRA, L. D. V. M. Característica química e textural de solos sob diferentes manejos em área de assentamento no sudeste paraense. **Revista Agroecossistemas**, v. 12, n.1, p. 212-222. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.18542/ragros.v12i1.7794>.

OLIVEIRA, A. P.; CARVALHO, A. M.; RONCHETI, E. F. S.; SECCADIO, L.; FERREIRA, L. V. M. Caracterização química e textural de solos sob diferentes manejos em área de assentamento da reforma agrária no Sudeste Paraense, Brasil. **Revista de Ciências Agrárias**, v.1. p. 14-23. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.19084/rca.24009>.

PACHECO, A. DE A.; DOS REIS, A. A.; DOS SANTOS, P. P.; FILHO, D. G. DE F.; DO PRADO, A. F. Análise do cultivo experimental de ubaia (*Eugenia patrisii* Vahl. - Myrtaceae): uma frutífera nativa da Amazônia. **Brazilian Applied Science Review**, [S. 1.], v. 5, n. 1, p. 86–99, 2021. Disponível em: 10.34115/basrv5n1-007.

PELEJA, V. L.; REGO, A. K. C.; DA SILVA JÚNIOR, M. L.; FURTADO, A. C. S.; FELSEMBURGH, C.A.; TRIBUZY, E. S.- Interferência do alumínio no crescimento radicular, absorção e acúmulo de fósforo em plantas de paricá. **Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais**, vol. 11, n.1, p. 1–8, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2020.001.0001>. Acesso em: 23 set. de 2021.

REIS, A. A. D. **Substratos orgânicos para a produção de mudas de ubaia (*Eugenia patrisii* Vahl.)**. 2021. Dissertação - Agronomia (Ciência do Solo) - Universidade Estadual Paulista (Unesp), Jaboticabal, 2021. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/efbb2b6b-7984-4d8f-b4d6-d256187961fe/content>. Acesso em: 23 set. de 2021.

SANTOS, H. G.; HOCHMÜLLER, D. P.; CAVALCANTI, A. C.; RÊGO, R. S.; KER, J. C.; PANOSO, L. A.; DO AMARAL, J. A. M. Empresa brasileira de pesquisa agropecuária - EMBRAPA. **Procedimentos normativos de levantamentos pedológicos**. Brasília: EMBRAPACNPS, 101 p.1995.

SOUSA, R. M.; MARINHO, P. H. A.; HONÓRIO, A. B. M.; VIOLA, M. R.; ALVES, M. V. G.; SOUZA, P. B. Diferentes tipos de substrato para a produção de mudas de açaí *Euterpe oleracea* Mart. **Revista do Instituto Florestal**, São Paulo, vol. 30, n. 1, p. 39-45, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.24278/2178-5031.201830103>.

VENTURIERI, A.; VALENTE, M. A.; SILVA, L. G. T.; RAMALHO FILHO, A.; SAMPAIO, S. M. N.; SILVA, B. N. R.; SILVA, J. M. L. da; SILVA, E. F. da; CLEMENTE, E. P.; JUNIOR, M. M. Relatório do mapeamento de solos e aptidão agrossilvipastoril das terras da Calha Norte do Estado do Pará. In: MONTEIRO, M. de A.; MENEZES, C. R. C.; GALVÃO, I. M. F. (Ed.). **ZEE: Zoneamento Ecológico Econômico da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará**. Belém, PA: Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos, Núcleo de Gerenciamento do Programa Pará Rural, 2010. v. 2, p. 123-183. CD-ROM.

Contribuição dos autores

Maria Eduarda Lima Santos: Escrita –Primeira Redação; Conceituação; Investigação; Rildo Pinheiro da Silva: Escrita – Primeira Redação; Conceituação; Investigação; Lubyanka Kluck da Silva: Revisão e Edição; Agamenon Azevedo dos Reis: Conceituação, Análise Formal; Acácio de Andrade Pacheco: Conceituação, Análise Formal, Supervisão, Administração do Projeto; Linnajara de Vasconcelos Martins Ferreira: Investigação; Supervisão, Administração do Projeto, Revisão e Edição.

Agradcimentos:

Nada a declarar.

Fontes de financiamento:

O presente trabalho recebeu financiamento por meio de bolsa científica concedida pelo PROPPG/IFPA, conforme o Edital n. 01/2023, para os alunos Maria Eduarda Lima Santos e Rildo Pinheiro da Silva.

Conflito de interesse

Os autores declaram não haver conflito de interesse.

Editor associado

Luana Kesley Nascimento Casais

ORIGINAL ARTICLE

